

ДАЛА ЭТНОГРАФИК МАТЕРИАЛЛАРИНИ ЙИГИШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Максетов Кутлымурат Максет улы

Қорақалпоқ давлат университети Этнография, этнология ва антропология
йўналишининг иккинчи курс магистранти.

Нукус шаҳри.

Аннотация. Ушбу мақолада дала этнографик материалларни йиғишда қўлланиладиган усуллар ва унда фойдаланиладиган замонавий технологиянинг ўрни ва уларнинг афзалликлари масаласи қўйилган.

Калит сўзлар. Экспедиция, фотосурат, информатор, видеокамера, телестудия.

Кундалик маданиятни этнографик ўрганишнинг асосий усуллари кузатув ва суҳбатдир. Этнографлар экспедицияларга (далага) бориб, дала материалларини тўплайдилар. Булар маҳаллий аҳолини кузатувлар ва суҳбатлар ёзувлари, чизмалар, визуал материаллар (фото ва видео материаллар), моддий маданият объектларини ҳам, соционорматив ва маънавий маданиятларнинг жиҳатлари ва ҳодисаларини ҳам ёзиб олишлари мумкин. Иложи бўлса, далада уй-рўзғор буюмлари тўпланиб, улар келажакда музейларда этнографик экспонатларга айланади.

Экспедициялар давомида этнографлар этнографик материал тўплашнинг қуйидаги усулларидадан фойдаланадилар:

1. Бевосита (шахсий) кузатиш (объектни, информаторни, маросим, жараёнларни).
2. Интервью (сўров) (дастур ёки анкета бўйича сўров, чуқур (очик) интервью), анкета.
- 3) Моддий манбаларни аниқлаш.
- 4) Ҳужжатли материалларни аниқлаш ва қайта ишлаш.

Бугунги кунга келиб, юқоридаги вазифаларни бажариш, юқори сифатли хужжатли материалларни тўплаш учун этнограф замонавий технологиялардан фойдаланиши керак.

Бироз олдинроқ, этнографик экспедициялар замонавий асбоб-ускуналарга нисбатан имкониятлари чекланган фото, аудио ва видео ускуналар билан жиҳозланганди, бу материаллар фотографик фильмлар ва аудио, видео кассеталар сони билан чекланганлигини ва экспедицияда улар билан дарҳол ишлашнинг иложи йўқлигини англатар эди.

Бугунги кунда замонавий рақамли технологиялар дала ишларида сезиларли даражада кўпроқ имкониятлар яратмоқда. Сиғимли ноутбукнинг қаттиқ дисклари ва ташқи қаттиқ дисклари фото, аудио ва видеофайллар сонидаги чекловни олиб ташлайди ва улар билан далада бемолал ишлашга имкон беради: сифат бўйича танлаш, дала хужжатларини рақамлаш бўйича файлларнинг номини ўзгартириш в.х.к. Яъни дала этнографик материалларини тўплаш ва қайта ишлашда катта имконият беради.

Этнографлар камерадан анча вақтдан бери фойдаланиб келмоқдалар ва бугунги кунда ҳеч бир экспедиция одатда суратга олинмасдан бажарилмайди. Сиз ҳамма нарсани суратга олишингиз мумкин: турар-жой ва бинолар, уйнинг ички қисми, уй-рўзгор буюмлари, либослар, шунингдек маросим маданиятининг асосий нуқталари. Бугунги кунда далада олинган фотосурат нафақат ўтказилган тадқиқотларнинг тасвири, балки мустақил этнографик манбадир.

Этнографик атласларни, фотоалбомларни тузиш учун мураккаб объектларни батафсил ва аниқ суратга олиш зарур, бу фақат профессионал рақамли ускуналарда ва фақат профессионал операторлар томонидан амалга оширилиши мумкин. Бу иш анча вақт талаб қилади, шунинг учун уни шахслар ҳал қилишлари керак.

Агар илгари этнографик предметларни суратга олиш ишлари, одатда, телестудиялар, телекомпаниялар томонидан амалга оширилган бўлса, бугун этнографларнинг ўзи камерани қўлларига олди. Аммо бу усулни қўллашнинг салбий томони бор, бу ерда видеокамера олдида турган одам ўзини оддий суҳбатга қараганда

бироз бошқача тутади, кўпчилик тортишишдан кўрқади ва шунинг учун ўзини қаттиқ тутади, баъзи ҳолларда уларга камерани ёқишга умуман йўл қўйилмайди.

Аудио ёзувлар ёрдамида информаторлар билан суҳбатларни сўзма-сўз ёзиб олиш мумкин. Профессинал равишда тайёрланган аудио ёзувлар нафақат нутқ ва муסיқий версияларда фольклорнинг аниқ ишлашини, балки тил ва шеваларнинг фонетик хусусиятларини ҳам акс эттиради.

Замонавий технологияларнинг яна бир афзаллиги – бу жуда катта рақамли фотосуратларни, сканерлаш, аудио ва видео материалларни тезда хужжатлаштиришга имкон берадиган дала хужжатлари тизими ҳисобланади.

Дала этнографик ишларининг сўнгги ишларидан бири тўпланган материалларни камерал қайта ишлаш бўлиб, у ерда замонавий технологиялардан фойдаланиш зарур. Камерал қайта ишлаш жараёнида материал сифат бўйича танланади, ҳар бир файлни экспедиция рақамлашига, ҳар бир файлнинг матн тавсифига мувофиқ қайта номланади, файлларни тематик гуруҳларга бирлаштиради ёки файлларни участкаларга ажратади. Масалан, фотографик материаллар тематик гуруҳларга, аудио материаллар эса кўчирилади, таснифланади. Шундай қилиб, материаллар кейинги архивлаш учун тайёрланади.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкин, рақамли технологияларнинг замонавий даражаси маданият ҳақиқатларини ҳар томонлама акс эттирадиган мутлақо янги турдаги майдон манбасини яратишга имкон беради. Шунингдек, замонавий технологиялардан фойдаланиш дала маълумотларини йиғиш суръатини тезлаштиради, қисқа вақт ичида катта ҳажмдаги маълумотларни тўплаш, дала ишлари вақтини анча қисқартириш имконини беради.

Фойдаланилган манбалар.

1. Громов Г. Г. Методика этнографических экспедиций. – М.: Издательство Московского университета, 1966. – 108 с.

2. Козьмин В. А. Полевая этнография. – 2008. – 177 с. URL: <https://refdb.ru/look/2515819-pall.html>

3. Ушаков Н.В. Карельская фотоэкспедиция МАЭ РАН 2008 г. по следам собирателя М.А. Круковского (технические и методические вопросы) // Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН <http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/07/978-5-88431-155-8/> © МАЭ РАН

4. Щеглова Т. К. Методика сбора устных исторических источников: метод. пособие. – Вып. 2. – Изд. 3-е испр. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2006. – 22 с. URL: https://old.altspu.ru/history/nil/lik/lik_ethno/8705-istoriya.html